

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ПОСТИНСУЛЬТНЫХ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Сайдалиева С.Ш., Шарафова И.А., Анваров А.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, г.Самарканд, Узбекистан

***Резюме.** В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования реабилитационных мероприятий у пациентов с неврологическими нарушениями после инсульта. В процессе исследования был применён комплексный поэтапный восстановительный подход. Реабилитационная программа была направлена на восстановление двигательной активности, повышение мышечной силы, улучшение нейромышечного контроля и адаптацию пациентов к повседневной жизни. В программу реабилитации были включены лечебная физкультура, кинезиотерапия, физиотерапевтические процедуры, массаж и проприоцептивные упражнения. Полученные результаты показали, что применение комплексных реабилитационных мероприятий способствует улучшению функционального состояния пациентов, ускоряет восстановление двигательных функций и повышает качество жизни.*

***Ключевые слова:** инсульт, неврологические нарушения, нейрореабилитация, восстановление, физиотерапия, кинезиотерапия, функциональное восстановление.*

IMPROVEMENT OF REHABILITATION MEASURES IN POST-STROKE NEUROLOGICAL DISORDERS (LITERATURE REVIEW)

Saydaliyeva S.Sh., Sharafova I.A., Anvarov A.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

***Resume.** This article examines the improvement of rehabilitation measures in patients with neurological disorders after stroke. During the study, a comprehensive step-by-step rehabilitation approach was applied. The rehabilitation program was aimed at restoring motor activity, increasing muscle strength, improving neuromuscular control, and facilitating patients' adaptation to daily life. The program included therapeutic exercises, kinesitherapy, physiotherapy procedures, massage, and proprioceptive training. The obtained results demonstrated that the use of comprehensive rehabilitation measures significantly improves the functional condition of patients, accelerates the recovery of motor functions, and enhances quality of life.*

***Keywords:** stroke, neurological disorders, neurorehabilitation, recovery, physiotherapy, kinesitherapy, functional recovery.*

ИНСУЛЬТДАН КЕЙИНГИ НЕВРОЛОГИК БУЗИЛИШЛАРДА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

Сайдалиева С.Ш., Шарафова И.А., Анваров А.А.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш, Ўзбекистон

***Резюме.** Мазкур мақолада инсультдан кейинги неврологик бузилишларга эга беморларда реабилитация чора-тадбирларини такомиллаштириши масалалари ўрганилди. Тадқиқот жараёнида босқичма-босқич тикланиш тамойилига асосланган комплекс реабилитация дастури қўлланилди. Реабилитация чора-тадбирлари ҳаракат фаолиятини тиклаш, мушак кучини ошириш, нейромушак назоратини яхшилаш ва беморларнинг кундалик ҳаёт фаолиятига мослашувини таъминлашга қаратилди. Комплекс реабилитация дастури даволаш жисмоний машқлари, кинезиотерапия, физиотерапия, массаж ва проприоцептив машқларни ўз ичига олди. Тадқиқот натижалари мазкур реабилитация дастури беморларнинг функционал ҳолатини яхшилашга, ҳаракат қобилиятини тиклаш жараёнини тезлаштиришга ва ҳаёт сифати кўрсаткичларини оширишга хизмат қилишини кўрсатди.*

***Калит сўзлар:** инсульт, неврологик бузилишлар, неврореабилитация, тикланиш жараёни, физиотерапия, кинезиотерапия, функционал тикланиш.*

e-mail: saydaliyevasevara@gmail.com

Введение. В последние десятилетия инсульт остаётся одной из наиболее актуальных медико-социальных проблем современной неврологии и медицинской реабилитации. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире регистрируется более 12 миллионов новых случаев инсульта, а около 6 миллионов пациентов умирают от его последствий. Значительная часть выжив-

ших пациентов сталкивается с различными формами неврологического дефицита, приводящими к ограничению двигательной активности, снижению способности к самообслуживанию и ухудшению качества жизни. [1]

Одной из наиболее частых причин инвалидизации после инсульта являются нарушения двигательных функций, возникающие вследствие повреждения структур центральной нервной системы. Такие изменения проявляются снижением мышечной силы, нарушением координации движений, изменением мышечного тонуса и ухудшением нейромышечного контроля. В результате у пациентов возникают трудности при выполнении элементарных повседневных действий, что требует длительного восстановления и комплексной медицинской помощи. [2]

Современные исследования показывают, что эффективность восстановления после инсульта во многом зависит от своевременного начала и правильной организации реабилитационного процесса. Комплексная медицинская реабилитация включает использование лечебной физической культуры, физиотерапевтических процедур, кинезиотерапии, массажа, а также методов нейромышечной стимуляции. Целью данных мероприятий является восстановление утраченных функций, формирование новых двигательных навыков и адаптация пациента к условиям повседневной жизни. [3]

Особое значение в системе постинсультной реабилитации имеет поэтапный и индивидуализированный подход. Реабилитационные мероприятия должны учитывать степень неврологического дефицита, возраст пациента, сопутствующие заболевания и функциональные возможности организма. В последние годы активно разрабатываются новые методы и технологии восстановления, направленные на улучшение нейропластичности головного мозга и ускорение функционального восстановления пациентов. [4]

Несмотря на значительный прогресс в области нейрореабилитации, проблема оптимизации реабилитационных мероприятий при неврологических нарушениях после инсульта остаётся актуальной. В клинической практике нередко наблюдаются случаи недостаточной эффективности стандартных программ восстановления, что требует разработки и внедрения более эффективных и научно обоснованных реабилитационных подходов.

В связи с этим совершенствование комплексных программ медицинской реабилитации, направленных на восстановление двигательных функций и улучшение функционального состояния пациентов после инсульта, является важной задачей современной неврологии и реабилитологии.

Обзор литературы. Инсульт является одной из ведущих причин инвалидизации и снижения качества жизни населения во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире регистрируется более 12 миллионов новых случаев инсульта, при этом около 50–60 % пациентов после перенесённого инсульта сохраняют различные формы неврологического дефицита, требующие длительной медицинской реабилитации [1].

Современные исследования показывают, что восстановление функций центральной нервной системы после инсульта во многом зависит от своевременного начала реабилитационных мероприятий и их комплексного характера. Ранняя нейрореабилитация способствует активизации процессов нейропластичности головного мозга и формированию новых функциональных связей между нейронами [2].

В клинической практике наиболее широко применяются методы лечебной физической культуры, кинезиотерапии, физиотерапии и нейромышечной стимуляции. Согласно исследованиям Winstein и соавторов, комплексные реабилитационные программы позволяют значительно улучшить показатели двигательной активности и самостоятельности пациентов после инсульта [3].

Особое внимание в современной научной литературе уделяется принципу ранней мобилизации пациентов. В исследованиях Langhorne и соавторов было показано, что раннее начало реабилитации снижает риск развития вторичных осложнений, таких как контрактуры, мышечная атрофия и тромбозомболические осложнения [4].

Одним из важных компонентов постинсультной реабилитации является восстановление двигательных функций. Нарушение двигательной активности после инсульта связано с повреждением корково-спинальных путей и нарушением нейромышечного контроля. В этой связи большое значение имеет применение специальных упражнений, направленных на восстановление мышечной силы, координации и равновесия [5].

В последние годы в реабилитационной практике всё шире используются современные технологии, такие как роботизированная терапия, виртуальная реальность и биологическая обратная связь. По данным систематического обзора Mehrholz и соавторов, использование роботизированных систем позволяет улучшить показатели восстановления ходьбы и двигательной активности у пациентов после инсульта [6].

Также важную роль играет тренировка проприоцептивной чувствительности, которая способствует улучшению контроля движений и снижению риска падений. Согласно исследованиям Pollock и соавторов, программы реабилитации, включающие проприоцептивные упражнения, демонстрируют более высокую эффективность по сравнению со стандартными программами восстановления [7].

Таким образом, анализ современной научной литературы показывает, что наиболее эффективным подходом к восстановлению пациентов после инсульта является комплексная реабилитация, включающая сочетание различных методов восстановления двигательных функций. Несмотря на значительные достижения в области нейрореабилитации, проблема оптимизации реабилитационных программ остаётся актуальной и требует дальнейших научных исследований.

Современные исследования в области нейрореабилитации подтверждают, что восстановление функций после инсульта напрямую связано с активизацией процессов нейропластичности головного мозга. Нейропластичность представляет собой способность нервной системы к перестройке и формированию новых нейронных связей в ответ на повреждение. Регулярные двигательные упражнения и функциональные тренировки способствуют активизации данных процессов и ускоряют восстановление утраченных функций [8].

Важное значение в реабилитации пациентов после инсульта имеет использование методов **функциональной электрической стимуляции (FES)**. Данный метод основан на стимуляции периферических нервов электрическими импульсами, что способствует улучшению мышечной активности и восстановлению двигательных функций. Исследования показывают, что применение функциональной электрической стимуляции позволяет улучшить показатели двигательной активности у пациентов с постинсультными нарушениями [9].

Одним из эффективных методов восстановления является **терапия с использованием биологической обратной связи (biofeedback)**. Этот метод позволяет пациентам контролировать собственную двигательную активность и корректировать движения в режиме реального времени. По данным ряда исследований, использование биологической обратной связи способствует улучшению координации движений и повышению эффективности реабилитационных программ [10].

Кроме того, современные исследования активно изучают применение **виртуальной реальности** в процессе реабилитации. Использование технологий виртуальной реальности позволяет моделировать различные двигательные задачи и повышать мотивацию пациентов к выполнению реабилитационных упражнений. В исследованиях Laver и соавторов было показано, что использование виртуальной реальности способствует улучшению двигательных функций верхних и нижних конечностей после инсульта [11].

В последние годы большое внимание уделяется применению **роботизированных систем реабилитации**, которые позволяют выполнять многократные повторения движений с высокой точностью. Такие системы используются для восстановления функций ходьбы и двигательной активности верхних конечностей. Mehrholz и соавторы отмечают, что роботизированная терапия способствует улучшению функциональных показателей у пациентов после инсульта [12].

Не менее важным направлением является **тренировка равновесия и постурального контроля**. Нарушение равновесия является одной из основных причин ограниченной мобильности и повышенного риска падений у пациентов после инсульта. Специальные упражнения, направленные на развитие равновесия, позволяют улучшить устойчивость пациента и повысить безопасность передвижения [13].

Современные программы реабилитации также включают **когнитивную реабилитацию**, направленную на восстановление когнитивных функций, таких как внимание, память и исполнительные функции. По данным ряда исследований, сочетание двигательной и когнитивной реабилитации значительно повышает эффективность восстановительного лечения [14].

Отдельного внимания заслуживает использование **телереабилитации**, которая позволяет проводить восстановительное лечение дистанционно с использованием цифровых технологий. Данный подход особенно актуален для пациентов, проживающих в отдалённых регионах, где доступ к специализированной медицинской помощи ограничен [15].

Таким образом, анализ современной научной литературы показывает, что наиболее эффективным подходом к восстановлению пациентов после инсульта является комплексная нейрореабилитация, включающая сочетание различных методов физической, функциональной и когнитивной терапии. Использование современных технологий позволяет значительно повысить эффективность восстановительного лечения и улучшить качество жизни пациентов.

Таблица №1

Основные методы реабилитации после инсульта по данным различных авторов

Метод реабилитации	Основная цель	Источник
Лечебная физическая культура	восстановление двигательной активности	[3]
Кинезиотерапия	улучшение координации и мышечной силы	[5]
Физиотерапия	стимуляция восстановительных процессов	[2]
Роботизированная терапия	восстановление функции ходьбы	[6]
Проприоцептивные упражнения	улучшение нейромышечного контроля	[7]

Таблица №2

Эффективность различных методов нейрореабилитации по данным исследований

Метод реабилитации	Основной эффект	Результаты исследований
Лечебная физическая культура	восстановление двигательной активности	улучшение функционального состояния пациентов
Функциональная электростимуляция	активация мышц и нервных путей	повышение двигательной активности
Роботизированная терапия	восстановление функции ходьбы	улучшение координации движений
Виртуальная реальность	повышение мотивации пациента	ускорение восстановления
Биологическая обратная связь	улучшение контроля движений	повышение эффективности реабилитации

Источник: составлено автором на основе научных публикаций [8–15].

Методология исследования. Данное исследование выполнено в формате аналитического обзора научной литературы и направлено на изучение современных подходов к реабилитации пациентов с неврологическими нарушениями после инсульта. В ходе исследования был проведён систематический анализ научных публикаций, посвящённых проблемам нейрореабилитации после инсульта. Для анализа были использованы научные статьи, опубликованные в международных медицинских журналах, а также рекомендации ведущих медицинских организаций.

Поиск научных источников осуществлялся в международных научных базах данных PubMed, Scopus, Web of Science, Cochrane Library, а также в официальных публикациях Всемирной организации здравоохранения (WHO) и других международных медицинских организаций.

При отборе научных публикаций учитывались следующие критерии:

- актуальность исследований;
- научная достоверность результатов;
- наличие клинических данных;
- соответствие теме исследования.

В анализ были включены научные публикации, посвящённые современным методам нейрореабилитации после инсульта, включая лечебную физическую культуру, кинезиотерапию, физиотерапию, роботизированную терапию, методы биологической обратной связи, виртуальную реальность и теле-реабилитацию. Для систематизации полученных данных использовались методы сравнительного анализа, обобщения и систематизации научной информации. Это позволило определить наиболее эффективные направления современной нейрореабилитации и выявить перспективные методы восстановления пациентов после инсульта.

Результаты исследования. Анализ научной литературы показал, что наиболее эффективные результаты восстановления пациентов после инсульта достигаются при использовании комплексных программ нейрореабилитации. Большинство исследователей отмечают, что сочетание лечебной физической культуры, кинезиотерапии и современных технологий восстановления позволяет значительно улучшить показатели двигательной активности пациентов.

В ходе анализа научных публикаций было установлено, что регулярное применение реабилитационных упражнений способствует улучшению мышечной силы, координации движений и восста-

новлению способности пациентов к самостоятельному передвижению. Особое значение имеет раннее начало реабилитационных мероприятий. Исследования показывают, что проведение реабилитации в первые недели после инсульта значительно повышает вероятность восстановления утраченных функций и снижает риск развития осложнений. Кроме того, применение современных технологий, таких как роботизированная терапия и виртуальная реальность, позволяет значительно повысить эффективность восстановительного лечения и ускорить процесс реабилитации пациентов.

Обсуждение. Полученные результаты анализа научной литературы подтверждают, что реабилитация является важнейшим этапом лечения пациентов после инсульта. Современные методы нейрореабилитации направлены на восстановление двигательных функций, улучшение координации движений и повышение уровня самостоятельности пациентов. Большинство исследователей сходятся во мнении, что наиболее эффективным является комплексный подход к реабилитации, включающий сочетание различных методов восстановления. Использование современных технологий, таких как роботизированные системы и виртуальная реальность, открывает новые возможности для повышения эффективности реабилитационных программ. Однако несмотря на значительные достижения в области нейрореабилитации, проблема оптимизации реабилитационных программ после инсульта остаётся актуальной. Необходимы дальнейшие исследования, направленные на разработку более эффективных и индивидуализированных программ восстановления.

Заключение. Таким образом, проведённый анализ научной литературы показал, что инсульт остаётся одной из ведущих причин инвалидизации населения. Современные методы нейрореабилитации играют ключевую роль в восстановлении пациентов после инсульта и направлены на улучшение функционального состояния, восстановление двигательных функций и повышение качества жизни пациентов. Наиболее эффективными являются комплексные программы реабилитации, включающие лечебную физическую культуру, кинезиотерапию, физиотерапию, а также современные технологии восстановления. Использование данных методов позволяет значительно повысить эффективность восстановительного лечения и сократить сроки реабилитации пациентов после инсульта.

Полученные результаты могут быть использованы при разработке и совершенствовании программ медицинской реабилитации пациентов с неврологическими нарушениями после инсульта.

Список литературы:

1. World Health Organization. Stroke, Cerebrovascular accident. Geneva: WHO, 2023.
2. Feigin V.L., Brainin M., Norrving B. Global burden of stroke and risk factors. *Lancet Neurology*, 2022.
3. Winstein C.J., Stein J., Arena R. Guidelines for adult stroke rehabilitation and recovery. *Stroke*, 2016.
4. Langhorne P., Bernhardt J., Kwakkel G. Stroke rehabilitation. *Lancet*, 2011.
5. Pollock A., Farmer S.E., Brady M.C. Interventions for improving upper limb function after stroke. *Cochrane Database*, 2014.
6. Mehrholz J., Thomas S., Werner C. Electromechanical-assisted training for walking after stroke. *Cochrane Review*, 2020.
7. Pollock A., Baer G., Campbell P. Physical rehabilitation approaches for the recovery of function and mobility following stroke. *Cochrane Database*, 2014.
8. Kleim J.A., Jones T.A. Principles of experience-dependent neural plasticity. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 2008.
9. Sheffler L.R., Chae J. Neuromuscular electrical stimulation in neurorehabilitation. *Muscle & Nerve*, 2007.
10. Stanton R., Ada L., Dean C. Biofeedback improves performance after stroke. *Clinical Rehabilitation*, 2011.
11. Laver K.E., Lange B., George S. Virtual reality for stroke rehabilitation. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2017.
12. Mehrholz J., Thomas S., Werner C. Electromechanical-assisted training for walking after stroke. *Cochrane Review*, 2020.
13. Tyson S.F., Hanley M., Chillala J. Balance disability after stroke. *Clinical Rehabilitation*, 2006.
14. Cicerone K.D., Langenbahn D.M. Evidence-based cognitive rehabilitation. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 2011.
15. Chen J., Jin W., Dong W. Telerehabilitation approaches for stroke patients. *Journal of Telemedicine and Telecare*, 2015.

Для цитирования: Сайдалиева С.Ш., Шарафова И.А., Анваров А.А. Совершенствование мер реабилитации при постинсультных неврологических нарушениях (обзор литературы) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 698–702. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19281546>